

JiN*VEN*iS

Journal of Interdisciplinary Entrepreneurship and Innovation Studies
Disiplinlerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalışmaları Dergisi

Endüstriyel Tasarım Çerçevesinde Yenilikçilik Yaklaşımının Fikri Mülkiyet Üzerinden Tartışılması

Deniz EKMEKÇİOĞLU ^{1*}

¹ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Samsun

¹ <https://orcid.org/0000-0003-2772-5784>

* Corresponding author : deniz.ekmekcioglu@omu.edu.tr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12751676>

Research article/Reviews

Article History:

Received:30.05.2024

Accept: 27.06.2024

Available online:30.06.2024

Anahtar Kelimeler:

Endüstriyel Tasarım

Tasarım Odaklı İnovasyon

Fikri Haklar

Yenilikçilik

Özet

Bu çalışmada, endüstriyel tasarım alanında inovasyon yaklaşımları ve fikri mülkiyet arasındaki karmaşık etkileşim eleştirel bir şekilde analiz edilecektir. Rekabet yaşandığı ve pazar dinamiklerinin sürekli değiştiği, hızla gelişen küresel ortamda inovasyonun önemi her zaman ön plana çıkmaktadır. Özellikle tasarım odaklı inovasyon çerçevesinde ürün geliştirmenin önemli bir bileşeni olan endüstriyel tasarım, estetik, işlevsellik ve kullanıcı deneyiminin birleşiminin ötesinde sorun odaklı yaklaşımları somutlaştırarak inovasyon çabalarının önemli unsurlarındandır. Bu bağlamda, fikri mülkiyet haklarının kullanımı ve yönetimi, başarının ve ekonomik sürdürülebilirliğin kritik belirleyicileri olarak ortaya çıkmaktadır. Endüstriyel tasarımda kullanılan geleneksel metodolojilerden tasarım odaklı düşünme ve kullanıcı merkezli tasarım gibi çağdaş paradigmalara kadar uzanan çeşitli inovasyon yaklaşımları sonucunda birçok yenilikçi fikir ve uygulama ön plana çıkmaktadır. Patentlerin, ticari markaların, telif haklarının ve ticari sırların tasarım inovasyonlarını korumak ve bunlardan faydalanmak için vazgeçilmez araçlar olarak hizmet etmesi önemlidir. Ancak Sınai Mülkiyet tanımı çerçevesinde günümüz endüstriyel tasarım yaklaşımları ile endüstriyel tasarım tescili arasında anlam ve uygulama açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar özellikle sorun odaklı endüstriyel tasarım yaklaşımlarının mevcut tanımlar çerçevesinde algılanmasını, korunmasını ve ticarileştirilmesini etkilemektedir. Bu bağlamda araştırma, özellikle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrenci projeleri üzerinden endüstriyel tasarım yaklaşımlarını ve endüstriyel tasarım projeleri tescil kriterlerini ve bunların inovasyon bağlamındaki yerini tartışacaktır. Bu tartışma çerçevesinde patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil kavramlarının inovasyon ekosistemindeki durumu analiz edilecektir.

Discussion of Innovation Approach in the Framework of Industrial Design through Intellectual Property

Research article/Reviews

Article History:

Received:30.05.2024

Accept: 27.06.2024

Available online:30.06.2024

Keywords:

Industrial Design

Design Oriented Innovation

Intellectual Property

Innovation

ABSTRACT

In this study, the complex interaction between innovation approaches and intellectual property in the field of industrial design will be critically analyzed. In a rapidly developing global environment where competition is fierce and market dynamics are constantly changing, the importance of innovation always comes to the fore. Especially within the framework of design-oriented innovation, industrial design, as an important component of product development, is one of the important elements of innovation efforts by embodying problem-oriented approaches beyond the combination of aesthetics, functionality, and user experience. In this context, the use and management of intellectual property rights are emerging as critical determinants of success and economic sustainability. Many innovative ideas and practices come to the fore because of various innovation approaches used in industrial design, ranging from traditional methodologies to contemporary paradigms such as design thinking and user-centered design. It is important that patents, trademarks, copyrights, and trade secrets serve as indispensable tools to protect and capitalize on design innovations. However, there are major differences in meaning and practice between today's industrial design approaches and industrial design registration within the framework of the definition of Industrial Property. These differences especially affect the perception, protection, and commercialization of problem-oriented industrial design approaches within the framework of existing definitions. In this context, the research will discuss industrial design approaches and industrial design projects registration criteria and their place in the context of innovation, especially through the student projects of OMU Department of Industrial Design. Within the framework of this discussion, the status of patent, utility model and industrial design registration concepts in the innovation ecosystem will be analyzed.

GİRİŞ

Rekabetin yoğun olduğu ve piyasa dinamiklerinin sürekli değiştiği hızla gelişen küresel bir ortamda, yenilikçiliğin önemi her zaman öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, firmaların yenilikçilik girişimlerini geliştirmesi ve uygulaması, buldukları sektörlerde rekabet avantajı ve ürün performanslarının belirleyici bir unsuru olarak geniş çapta kabul edilmektedir. Özellikle, küresel rekabetin arttığı ve yüksek teknolojik gelişmenin önemli olduğu günümüzde, firmaların yenilikçilik yeteneklerini incelemesi önemli olmaktadır (Agostini et al., 2016).

Endüstriyel tasarım, inovasyon stratejilerini yönlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmalar, tasarım stratejilerinin, üreticilerin uygun yatırımlar ve çözümler geliştirmek için

gerekli bilgiler oluşturduğunu göstermiştir (Ghobakhloo, 2018). Ayrıca, endüstriyel tasarım stratejileri, otomotiv, beyaz eşya, mobilya gibi sektörlerde ürün inovasyonunun teşvik edilmesinde stratejik unsurlar olarak kabul edilmiştir (Talke vd., 2009). Bu durum, endüstriyel tasarımın ürünlerin, firmaların ve ulusal ekonomilerin rekabet gücünü artırmadaki önemini göstermektedir (Hsu, 2009).

Endüstriyel ürünlerin korunmasında fikri haklar, ürünlerin yenilikçi tasarımlarının, teknolojilerinin ve süreçlerinin korunmasında kritik bir rol oynamaktadır. Fikri haklar, endüstriyel ürünlerin geliştirilmesini teşvik ederken, bu ürünlerin taklit edilmesini engelleyerek yaratıcılığın ve rekabetin korunmasına yardımcı olmakta, fikri haklar sayesinde endüstriyel ürünlerin yenilikçi yaklaşımları korunarak, bu ürünlerin pazarda tekrarlanmasını önlemeye çalışılmaktadır (Maskus, 2015; Osunde, 2016). Fikri hakların endüstriyel ürünlerin korunmasındaki önemi ekonomik büyüme ve yatırımlar açısından da büyük bir etkiye sahiptir. Araştırmalar, fikri hakların korunmasının ekonomik büyümeyi desteklediğini ve yatırımları teşvik ettiğini göstermektedir (Al-Mawali, 2015). Özellikle, fikri hakların güçlü bir şekilde korunması, endüstriyel ürünlerin uluslararası pazarda rekabet edebilirliğini artırabilir ve yatırımcıların ürünlere olan güvenlerini artırabilir (Brown, 2003). Bu durum, endüstriyel ürünlerin sürdürülebilirliği ve pazar paylarının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Endüstriyel tasarıma odaklı inovasyon çerçevesinde, endüstriyel tasarım, ürün geliştirme sürecinin önemli bir bileşeni olarak, estetik, işlevsellik ve kullanıcı deneyiminin birleşiminin ötesinde problem odaklı yaklaşımları somutlaştırarak inovasyon çabalarının önemli unsurlarından biridir. Bu bağlamda, endüstriyel tasarımın, ürünlerin piyasada farklılaştırılmasına ve tüketici beklentilerine cevap vermesine olanak tanıdığı görülmektedir (Tellis vd., 2009). Endüstriyel tasarımın, ürünlerin pazarda benzersiz bir konumda olmasını sağlayarak marka değerini artırabileceği ve tüketicilerin tercihlerinde belirleyici bir rol oynayabileceği belirtilmektedir (Sweet & Maggio, 2015).

Bu çerçevede, endüstriyel tasarım alanında yenilikçilik yaklaşımının fikri mülkiyet perspektifinden tartışılması, endüstriyel tasarım projelerinin değerlendirilmesi ve korunma süreçlerinde karşılaşılan önemli bir araştırma problemi olarak öne çıkmaktadır. Belirlenen problem, OMÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde verilen ETA 401 Endüstriyel Tasarım V dersi kapsamında gerçekleştirilen projelerin patent vekilleri tarafından değerlendirilmesi örneğinde somutlaşmaktadır. Temel sorun, öğretim elemanları tarafından başarılı bulunan projeler ile koruma altına alınması önerilen projeler arasındaki çelişki kaynaklanmaktadır. Bu çelişki, endüstriyel tasarımın yenilikçilik ve özgünlük kriterleri ile fikri mülkiyet hakları arasında uyumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Araştırmanın amacı, günümüz endüstriyel tasarım yaklaşımlarını ve fikri haklar çerçevesinde ele alınan tasarım kavramını yenilikçilik açısından incelemektir.

Çalışmada metodoloji, endüstriyel tasarımda inovasyon yaklaşımlarının mevcut manzarasını ve bu bağlamda fikri mülkiyet haklarının rolünü anlamak için kapsamlı bir literatür taramasını içerecektir (Manzini & Lazzarotti, 2015). Çalışma ayrıca, Sınai Mülkiyet tanımları çerçevesinde endüstriyel tasarım yaklaşımları ve endüstriyel tasarım tescili arasındaki farkları, özellikle de sorun odaklı tasarım yaklaşımlarıyla ilişkili olarak analiz edecektir (Brem vd., 2017).

Belirtilen örnek olay, güncel endüstriyel tasarım yaklaşımları ile tasarım tescili süreçleri arasında önemli farklar olduğunu göstermektedir. Endüstriyel tasarım, artık yalnızca estetik yenilik önermekle kalmamakta; aynı zamanda ürünlerin işlevselliğini artıran, kullanıcı deneyimini iyileştiren ve problem çözme yeteneğini güçlendiren stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır (Férey, 2001). Tasarımların tescil süreçlerinde karşılaşılan bu problem, endüstriyel tasarımların fikri haklar bağlamında daha etkili ve adil bir şekilde korunmasını sağlamak için yeni stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle yenilikçi projelerin fikri mülkiyet hakları çerçevesinde değerlendirilmesi, tasarımın kalitesini ve

yaratıcılığını teşvik eden önemli bir unsurdur. Bu nedenle, endüstriyel tasarım projelerinin korunması süreçlerinde daha güncel ve yenilikçi yaklaşımlar benimsenmelidir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM ALANININ GELİŞİMİ

Endüstriyel tasarım alanının tanımlandığı ilk zamanlarda ürünlerin estetik ve ergonomik yönlerini vurgulamıştır (Ünsal, 2018). Ancak zaman içinde endüstriyel tasarım, tasarımcıların yenilikçi çözümler yaratmak için kullanıcı ihtiyaçlarını, işlevselliği ve kullanılabilirlik zorluklarını aktif bir şekilde ele almasıyla problem çözme aktivitesi olarak tanımlanmaya başlamıştır. Endüstriyel tasarımda problem çözme ve yenilikçilik odaklı bir yaklaşıma doğru gerçekleşen bu değişim, endüstriyel tasarımın yeni ürün geliştirme sürecine değişen rolünde de açıkça görülmektedir (Norman ve Verganti, 2014). Endüstriyel tasarım artık faaliyet süreci analizi, küresel ürün geliştirme ve tasarım amacıyla hem iç hem de dış kaynaklardan yararlanma gibi faaliyetlere katkıda bulunarak yeni ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Ünsal, 2018). Endüstriyel tasarımcılar, problem çözme süreçlerine aktif olarak katılarak ve disiplinler arası ekiplerle iş birliği yaparak, inovasyonu teşvik etmede ve kullanıcı merkezli çözümler yaratmada kilit oyuncular haline gelmiştir.

Bu değişim özellikle endüstriyel tasarım ve endüstriyel tasarımcının tarihsel tanım değişiminde de görülmektedir. Dünya Tasarım Örgütü (WDO) tarafından yapılan ve güncellenen tanımlamalar mesleki değişim hakkında bizlere fikir vermektedir (WDO, 2023). 1959 yılının Eylül ayında İsveç'in Stockholm kentinde ilk International Council of Societies of Industrial Designers (ICSID) Kongresi ve Genel Kurulu düzenlenmiştir. Bu kongrede kabul edilen endüstriyel tasarımın ilk tanımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

“Endüstriyel tasarımcı, eğitim, teknik bilgi, deneyim ve görsel duyarlılığı ile endüstriyel süreçler tarafından nicelik olarak yeniden üretilen nesnelere malzemelerini, mekanizmalarını, şeklini, rengini, yüzey kaplamalarını ve dekorasyonunu belirleyebilecek niteliklere sahip kişidir. Endüstriyel tasarımcı, farklı zamanlarda,

endüstriyel olarak üretilen bir nesnenin bu yönlerinin tamamı veya sadece bir kısmı ile ilgilenebilir.”

Icsid bu süre zarfında mesleki uygulama konularında da çalışmaya devam etmiş ve aşağıdaki endüstriyel tasarım tanımını benimseyerek revize etmiştir:

“Bir endüstriyel tasarımcının işlevi, nesnelere ve hizmetlere öyle bir biçim vermektir ki bunlar insan yaşamının verimli ve tatmin edici bir şekilde yürütülmesini sağlar. Günümüzde bir endüstriyel tasarımcının faaliyet alanı, özellikle seri üretilen ve mekanik olarak harekete geçirilenler olmak üzere, hemen hemen her tür insan eserini kapsamaktadır.”

Icsid'in yapısı ve odak noktası tasarım alanındaki gelişmelerle birlikte de gelişmiştir. 1963 yılından itibaren ICSID'e UNESCO ile özel danışmanlık statüsü verilmiştir. ICSID ve UNESCO daha sonra tasarımın açlık, yoksulluk, çocukların iyi olma hali gibi insanlık durumunun iyileştirilmesi için gerçekleştirilecek birçok kalkınma projesi üzerinde birlikte çalışmıştır. Bu çerçevede 1969 yılında Tomas Maldonado (1993) tarafından üçüncü bir endüstriyel tasarım tanımı önerilmiştir:

“Endüstriyel tasarım, amacı endüstri tarafından üretilen nesnelere biçimsel niteliklerini belirlemek olan yaratıcı bir faaliyettir. Bu biçimsel nitelikler sadece dışsal özellikler değil, esas olarak bir sistemi hem üretici hem de kullanıcı açısından tutarlı bir bütünlüğe dönüştüren yapısal ve işlevsel ilişkilerdir. Endüstriyel tasarım, insan çevresinin endüstriyel üretim tarafından koşullandırılan tüm yönlerini kucaklayacak şekilde genişler.”

Gwangju'da (Güney Kore) düzenlenen 29. Genel Kurul'da, Mesleki Uygulama Komitesi aşağıdaki şekilde yenilenmiş ve günümüzde de kullanılan endüstriyel tasarım tanımı yapılmıştır (WDO, 2023):

“Endüstriyel Tasarım, inovasyonu teşvik eden, iş başarısını artıran ve yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler yoluyla daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayan stratejik bir problem çözme sürecidir.”

Bu tanımın genişletilmiş bir versiyonu aşağıdaki gibidir:

“Endüstriyel Tasarım, inovasyonu teşvik eden, iş başarısını artıran ve yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler yoluyla daha iyi bir yaşam kalitesine yol açan stratejik bir problem çözme sürecidir. Endüstriyel Tasarım, olan ile mümkün olan arasındaki boşluğu doldurur. Bir ürünü, sistemi, hizmeti, deneyimi veya işletmeyi daha iyi hale getirmek amacıyla sorunları çözmek ve birlikte çözümler yaratmak için yaratıcılığı kullanan disiplinler arası bir meslektir. Özünde, Endüstriyel Tasarım, sorunları fırsatlar olarak yeniden çerçevelendirerek geleceğe daha iyimser bir şekilde bakmayı sağlar. Ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda yeni değer ve rekabet avantajı sağlamak için inovasyon, teknoloji, araştırma, iş ve müşteriler arasında bağlantı kurar.”

Dünya Tasarım Örgütü'nün belirttiği bu tanımlamalar incelendiğinde form, fonksiyon ve ergonomi odaklı mesleki yaklaşım çerçevesinden kullanıcı odaklılık ve sürdürülebilirlik girdileri meslek tanımlaması içerisinde yer almıştır. Son tanımlamadan da yola çıkarak tasarım odaklı inovasyon ve problem odaklılık hedefe alınarak, fiziki ürünle hizmet ve deneyim tasarım araçlarının da mesleki pratikler içerisinde yer aldığı gözlemlenmektedir.

Endüstriyel tasarım tanımının değişimi, Dünya Tasarım Örgütü'ne göre aşamalı olarak şekillenmiştir. Öncelikle, endüstriyel tasarım sadece estetik ve işlevsellik odaklı bir disiplin olarak görülürken, zamanla ürün geliştirme sürecindeki önemi ve inovasyon çabalarındaki rolü vurgulanmıştır. Bu evrim sürecinde, endüstriyel tasarımın sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsellik ve kullanıcı deneyimi gibi unsurları da içermesi gerektiği vurgulanmıştır. Dünya Tasarım Örgütü'nün perspektifinde, endüstriyel tasarım, ürün geliştirme sürecindeki önemli bir unsurdur ve inovasyon çabalarının merkezinde yer almaktadır (Férey, 2001).

FİKRİ HAKLAR KORUMA ÇERÇEVESİNDE TASARIM

Endüstriyel tasarım ile fikri haklar arasındaki ilişki, ürünlerin tasarımının ve yenilikçiliğinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Fikri haklar, endüstriyel tasarımların yaratıcı unsurlarını koruyarak, bu tasarımların taklit edilmesini engellemekte, tasarımcıların emeğine ve yaratıcılığına saygı duyulmasını sağlamaktadır (Chen & Puttitanun, 2005). Özellikle, endüstriyel tasarımların fikri haklarla korunması, tasarımın benzersizliğini ve estetik değerini koruyarak, tasarım sahiplerine rekabet avantajı sağlamaktadır (Schneider, 2005). Fikri haklar, endüstriyel tasarımın yenilikçilik sürecinde de kritik rol oynamaktadır. İnovasyonun teşvik edilmesi ve korunması, endüstriyel tasarımların rekabet gücünü artırmakta ve sektördeki gelişmeleri hızlandırmaktadır (Lai, 1998). Ayrıca, fikri haklar sayesinde endüstriyel tasarımların ticarileştirilmesi ve pazarlanması kolaylaşmakta, bu da tasarım sahiplerinin yatırımlarını koruyarak daha fazla yeni ürün geliştirme eylemine teşvik etmektedir (Agostini et al., 2016).

Tasarımlar, fikri mülkiyet sistemi içinde sınai mülkiyet kapsamında, adaletli ve rekabetçi bir ortamda, yeni tasarımların geliştirilmesini özendirme amacıyla hak sahiplerine özel haklar sağlayan tasarım tescil sistemi ile korunmaktadır (Yalçiner ve Korkut, 2014). Türkiye’de tescilli tasarımların korunması, 1995 yılında yürürlüğe giren 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Tasarım KHK 1995) ve Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (Tasarım Yönetmelik 2005) ile düzenlenmiştir. Ayrıca Türkiye, 2005 yılında Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması’nın Cenevre Metni ’ne taraf olmuştur (Yalçiner ve Korkut, 2014).

Türk Patent Enstitüsü endüstriyel tasarımı, bir ürünün şekil, desen, renk veya bunların herhangi bir kombinasyonu gibi görme duyusuna hitap eden unsurları kapsayan süsleyici veya estetik yönü olarak tanımlamaktadır (Oğur ve Duruk, 2021). Endüstriyel tasarım hakları,

ürünlerin benzersiz görsel özelliklerinin korunmasında çok önemli bir rol oynamakta, estetik ve işlevsel yönlerin yetkisiz kullanım veya taklitlere karşı korunmasını sağlamaktadır.

Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen endüstriyel tasarım hakları, ürünlerin görsel görünümü için yasal koruma sağlamakta ve başkalarının tasarımı izinsiz olarak kopyalamasını veya çoğaltmasını engellemektedir (Balkanal, 2022). Bu haklar, tasarımcıların ve şirketlerin yarattıkları ürünler üzerinde münhasırlıklarını korumaları, marka kimliği oluşturmaları ve ürünlerini pazarda farklılaştırmaları için çok önemlidir.

Ayrıca, endüstriyel tasarımların tescili, yaratıcılara ve işletmelere fikri mülkiyetlerini güvence altına alma ve ihlalleri önleme fırsatı sunmaktadır (Geronikou vd., 2020). Tasarım koruması elde ederek, bireyler ve şirketler ürünlerinin görsel yönleri üzerindeki haklarını savunabilir, rekabet güçlerini ve pazar konumlarını geliştirebilirler.

Bununla birlikte, endüstriyel tasarım haklarının uygulanması ve korunmasında, ihlal, yasal anlaşmazlıklar ve fikri mülkiyet yasalarının karmaşıklığı ile ilgili konular da dahil olmak üzere zorluklar ortaya çıkabilir (Saatci, 2019). Tasarımcıların ve işletmelerin, yaratıcı eylemlerinin yeterince korunmasını sağlamak için tasarım haklarını izleme ve savunma konusunda dikkatli olmaları çok önemlidir.

Dericioğlu (2017) günümüzde, tasarımların görsel öğelerinin korunması adına Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen belgenin 'endüstriyel tasarım tescili' olarak adlandırılmasının, tasarımların koruma kapsamının yanlış algılanmasına yol açtığını ifade etmektedir. Geçmişte tasarım, sadece estetik yönleriyle değerlendirilerek, bu algının koruma sistemlerine yansımaktadır. Bu durum, görsel öğelerin korunması gerektiğinde verilen ismin, aslında tasarımın gerçek tanımını tam olarak kapsamadığını göstermektedir. Tasarımın daha geniş bir tanımla ele alındığında, sadece tasarım tescili ile koruma sağlamanın yetersiz kalacağı ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda, endüstriyel tasarımın yukarıda belirtilen geniş tanımları kapsamında değerlendirildiğinde, korunması gereken özellikler ve öğeler şu şekilde sıralanabilir: Fikir ve konsept, görsel öğeler, fonksiyonel ve teknik öğeler ile çözümler ve bilgi ile deneyim. Bu öğeler, tasarımın sadece görsel yönlerini değil, aynı zamanda fonksiyonel, kullanıcı etkileşimi ve deneyimi, yenilikçilik yaklaşımı ve teknik yönlerini de içermekte olup, rakiplerin kullanımına karşı bir bariyer oluşturarak endüstriyel tasarımın stratejik bir avantaj sağlamasına olanak tanıyacaktır. Böylece, endüstriyel tasarımın kapsamlı bir şekilde korunması, sektördeki rekabet avantajını artırır ve tasarımcıların yenilikçi çözümler üretmesini teşvik edebilmektedir.

MATERYAL ve METOD

Araştırmada endüstriyel tasarım alanında inovasyon yaklaşımları ve fikri mülkiyet arasındaki karmaşık etkileşimi analiz etmeye yönelik bir araştırma metodolojisi geliştirmek için çok yönlü bir yaklaşım sergilenmiştir. Çalışma, tasarım odaklı inovasyonda problem odaklı yaklaşımlara odaklanarak, endüstriyel tasarımda inovasyon ve fikri haklar arasındaki ilişkiyi eleştirel bir şekilde analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın metodolojisi iki kısımda ele alınmaktadır. Birinci kısım, araştırma probleminin de oluşmasını sağlayan örnek vaka dır. Bu çerçevede, OMÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Endüstriyel Tasarım V dersi öğrenci projelerine odaklanan vaka çalışmasını içerecektir. Bu vaka çalışması, tasarım inovasyonlarının korunması ve ticarileştirilmesinin pratik sonuçlarının anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Projelerin hem dersin öğretim elemanları hem de patent vekilleri tarafından değerlendirilmesi, vakanın temel çıktısı olarak ele alınmıştır.

Araştırmanın ikinci kısmını alan araştırması oluşturmaktadır. Örnek vaka üzerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi için alan araştırması ile sağlama yapılması planlanmıştır. Alan araştırması için iki farklı veri kullanılmıştır. Bunlardan biri, son 5 sene içerisindeki endüstriyel ürün gruplarını içeren Locarno sınıflandırması üzerinden tasarım tescil

başvurularının değerlendirilmesi; diğeri ise son Design Turkey yarışması olan Design Turkey 2021 Üstün Tasarım Ödülü alan projelerin sahipleri olan firmaların geçmişten günümüze tasarım tescil başvurularının değerlendirilmesidir.

Metodolojinin bu iki kısmı, endüstriyel tasarımda inovasyon yaklaşımlarının ve bu yaklaşımların fikri mülkiyet hakları ile olan etkileşiminin daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. Bu kapsamlı analiz, tasarım odaklı inovasyonun korunması ve ticarileştirilmesi sürecinde karşılaşılan zorlukları ve fırsatları ortaya koymayı hedeflemektedir.

BULGULAR ve TARTIŞMALAR

Örnek Durum İncelemesi: OMÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrenci Projeleri Değerlendirilmesi

Endüstriyel tasarım alanında proje bazlı eğitim, öğrencilere tasarım süreçlerinde yaratıcılıklarını geliştirme ve uygulamaya yönelik farkındalıklarını artırma fırsatı sunmaktadır. Bu tür eğitim yaklaşımları, öğrencilerin endüstriyel pratiği daha yakından deneyimlemelerine olanak tanır ve böylece gerçek dünya projeleri üzerinde çalışarak becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır (Bıyıklı, 2021). Endüstriyel tasarım eğitiminde proje dersleri, teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesinde ve yaratıcı tasarım becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Proje derslerinde öğrenciler, araştırma yapma, fikir geliştirme, tasarım konseptleri oluşturma, prototipler üretme ve tasarım sürecinin farklı aşamalarını deneyimleme gibi çeşitli faaliyetlerde bulunurlar.

Endüstriyel tasarım proje derslerinde, öğrenciler genellikle gerçek kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik tasarım projeleri üzerinde çalışır ve bu projeleri sunumlar ve eleştiriler aracılığıyla değerlendirirler. Bu süreç, tasarım sürecinin tüm aşamalarını deneyimleme ve profesyonel uygulamalara hazırlanma fırsatı sunmaktadır. Proje dersleri sayesinde öğrenciler, tasarımın

pratik yönlerini keşfederek, endüstri standartlarına uygun çözümler geliştirir ve gerçek dünya tasarım problemlerine yaratıcı yaklaşımlar getirme becerilerini geliştirirler.

Örnek durum olarak belirtilen OMÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü 2023-2024 Güz Dönemi Endüstriyel Tasarım V dersi kapsamında gerçekleştirilen proje çalışması, 14 haftalık bir süre zarfında ele alınmıştır. Proje konusu, iç veya dış mekânlarda konumlandırılacak bir kiosk tasarımıdır. Projenin amacı, ürünün vereceği hizmet ile birlikte entegre edilmiş, kullanıcı deneyimi, arayüz ve diğer temas noktaları (aplikasyon, ek ürün vb.) çözümlenmiş bir kiosk tasarlamaktır. Bu proje, öğrencilerin endüstriyel tasarım prensiplerini uygulamalarına ve dijital arayüz tasarımı ile fiziksel bir ürünün entegrasyonunu gerçekleştirmelerine odaklanmıştır. Ayrıca, ürünün sunacağı hizmetin de tasarlanması öğrencilerden beklenmiştir.

Projede, “ürün tasarımı”, “hizmet tasarımı”, “kullanıcı deneyimi tasarımı”, “arayüz tasarımı” ve “temas noktalarının tasarımı” olmak üzere beş farklı tasarım probleminin çözümlenmesi gerekmektedir. Öğrencilerden, proje amacına uygun konsept önerisinde bulunmaları, gerekli saha ve kullanıcı araştırmalarını yapmaları, konseptte uygun ürün ve hizmet tasarımı önerilerinde bulunmaları ve gerçekleştirilen konseptin malzeme, üretim yöntemleri ve üretim detaylarına uygun olarak tasarım aşamasını sonuçlandırmaları beklenmiştir.

Proje üç ana aşamadan oluşmuştur: konsept geliştirme, konseptte dayalı ürün tasarımı ve detay tasarımı. Konsept geliştirme aşaması, saha araştırmalarına dayalı konsept ve hizmet geliştirme sürecini içermektedir. Bu aşamada, öğrencilerden etkin bir kullanıcı araştırması yapmaları ve tüm araştırmaları yazılı notlar, makaleler, röportajlar, fotoğraflar ve videolar şeklinde belgelendirmeleri beklenmiştir. Araştırmalar sonucunda bir veya birden fazla ürün konsepti çerçevesi belirlenmesi istenmiştir.

Konseptte dayalı ürün tasarımı aşamasında, saha araştırmaları sonucu belirlenen konsept ve hizmet doğrultusunda kullanıcı deneyimlerine dayalı bir ürün geliştirme süreci gerçekleştirilmelidir. Belirlenen ürün konsepti detaylandırılmalı, kullanıcı problemleri ile

bağdaştırılmalı ve ürünün özellikleri, kullanımı ve fiziksel-teknik özellikleri açıklanmalıdır. Ürün arayüzü ve kullanıcı etkileşimi de bu aşamada çözümlenmelidir. Detay tasarımı aşamasında, gerçekleştirilen konseptin malzeme, üretim yöntemleri ve üretim detaylarına uygun olarak tasarım aşamasının sonuçlandırılması gerekmektedir. Öğrencilerden, ürünlerinde kullanacakları malzeme ve üretim tekniğini nedenleriyle birlikte belirlemeleri istenmiştir. Malzeme ve üretim teknikleri seçimi, seri üretime ve mantığına uygun olmalıdır. Ürünün anlaşılır olması, kullanılabilirliği, arayüzü ve güvenli bir şekilde kullanılması için uygun bir ürün dili yaratılması beklenerek, kullanıcı-ürün ilişkisi açıkça tanımlanmalıdır. Bu çerçevede öğrenciler tarafından ele alınan projeler dersi veren öğretim elemanı ile birlikte endüstriyel tasarımcılardan oluşan beş kişilik öğretim elemanlarından oluşan bir jüri önünde projelerini sunmuşlardır. Jüri, sunumu gerçekleştirilen projeleri tasarım süreci, yenilikçilik, üretilebilirlik ve sunum/maket kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve notlandırmıştır (Tablo 1).

Tablo 1 . Öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen proje değerlendirmeleri.

Proje Konusu	Başarı Notu	Harf Notu*
1 Parfüm Deneyimi Kiosku	91	AA
2 Bisiklet Paylaşım Kiosku	86	AA
3 Kargo Paylaşım Kiosku	83	AA
4 Havaalanı Evcil Hayvan Taşıma Kiosku	82	BA
5 Spor Salonu Asistan Kiosku	79	BA
6 Bitki Ekim Kiosku	77	BA
7 Görme Engelliler İçin Alışveriş Kiosku	77	BB
8 Su Altı Turizmi Kiosku	67	BB
9 Açık Alan Wifi Kiosku	61	BB
10 Yazıcı Kiosku	60	CB
11 Forma Baskı Kiosku	59	CB
12 Hızlı Atıştırmalık Kiosku	59	CB
13 Şemsiye Paylaşım Kiosku	57	CC
14 Sağlık Merkezi Asistan Kiosku	54	CC
15 Mobil Etkinlik Kiosku	54	CC
16 Engelli Araç Tedarik Kiosku	52	CC

*Harf notları OMÜ eğitim öğretim yönetmeliği çerçevesinde verilmiştir. Değerlendirme bağıl sisteme göre yapılmıştır.

Yapılan bu çalışma aynı zamanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Üniversitesi adayı olması sebebiyle, yenilikçilik endeksi girdileri çerçevesinde OMU TTO Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Birimi tarafından da incelenmiş ve ilgili patent ofisi değerlendirilmesine tabii tutulmuştur. Fakat yukarıda belirtilen proje değerlendirme kriterleri

sonucunda oluşan tablodan farklı bir şekilde bir değerlendirilme yapılmış ve tescil işlemlerinin yapılabileceği düşünülen projeler seçilmiştir (Tablo 2).

Tablo 2 . Değerlendirilen projeler arasından tescil işlemleri için seçilen projeler.

Proje Konusu	Başarı Notu	Harf Notu
1 Parfüm Deneyimi Kiosku	91	AA
2 Bisiklet Paylaşım Kiosku	86	AA
3 Kargo Paylaşım Kiosku	83	AA
4 Havaalanı Evcil Hayvan Taşıma Kiosku	82	BA
5 Spor Salonu Asistan Kiosku*	79	BA
6 Bitki Ekim Kiosku	77	BA
7 Görme Engelliler İçin Alışveriş Kiosku	77	BB
8 Su Altı Turizmi Kiosku*	67	BB
9 Açık Alan Wifi Kiosku	61	BB
10 Yazıcı Kiosku	60	CB
11 Forma Baskı Kiosku*	59	CB
12 Hızlı Atıştırılabilir Kiosku	59	CB
13 Şemsiye Paylaşım Kiosku	57	CC
14 Sağlık Merkezi Asistan Kiosku*	54	CC
15 Mobil Etkinlik Kiosku	54	CC
16 Engelli Araç Tedarik Kiosku*	52	CC

*Fikri haklar başvurusu yapılması için seçilen projeler

Endüstriyel tasarım, yenilikçilik ve özgünlük unsurlarıyla öne çıkan bir alandır. Ancak bu tasarımların korunması ve tescil edilmesi sürecinde karşılaşılan zorluklar, tasarımların fikri mülkiyet hakları kapsamında değerlendirilmeleri sırasında önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu bağlamda, OMÜ’de üretilen projeler ve bu projelerin değerlendirilme süreçleri üzerinden yapılan incelemeler, endüstriyel tasarım ve fikri mülkiyet hakları arasındaki değerlendirme farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır. Yenilikçilik, endüstriyel tasarımın temel taşlarından biridir. Ancak, bir tasarımın yenilikçi ve özgün olması, her zaman fikri mülkiyet hakları kapsamında korunabileceği anlamına gelmediği örnek durum üzerinden gözlemlenebilmektedir. OMÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde verilen Endüstriyel Tasarım V dersi kapsamında gerçekleştirilen projeler, öğretim elemanları tarafından başarılı bulunurken, patent vekilleri tarafından koruma altına alınması önerilen projelerle çelişmektedir. Bu çelişki, tasarımların yenilikçilik ve özgünlük kriterleri ile fikri mülkiyet hakları arasında uyumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Alan Araştırması: Locarno Sınıflarına Göre Tasarım Başvuruları Değerlendirilmesi

Locarno Sınıflandırması (WIPO, 1979), ürünlerin form ve estetik yönleri olan endüstriyel tasarımların uluslararası sınıflandırması için kullanılan bir sistemdir. Tasarımların tescil amacıyla kategorize edilmesi için standart bir yol sağlamaktadır. Sınıflandırma sistemi, tasarımların görsel görünümüne göre sınıflar ve alt sınıflar halinde düzenlenmesine yardımcı olarak tasarım tescillerinin araştırılmasını ve incelenmesini kolaylaştırır. Locarno Sınıflandırmasını kullanarak, tasarımcılar ve yetkililer tescil süreci sırasında belirli tasarım öğelerini kolayca bulabilmekte ve tanımlayabilmektedir.

Tablo 3 . 2019-2023 arası Locarno sınıflandırmalarına göre tasarım başvurularının dağılımı (Türk Patent, 2024).

Locarno Sınıflandırmalarına Göre Tasarım Başvurularının Dağılımı											
	2019		2020		2021		2022		2023		
	Yerli	Yabancı	Yerli	Yabancı	Yerli	Yabancı	Yerli	Yabancı	Yerli	Yabancı	
03 - Seyahat Eşyaları Çantaları	471	18	582	12	765	34	1841	15	955	10	
04 - Fırçalar	22	28	60	10	56	22	59	5	39	21	
06 - Mobilya	8664	55	9880	17	14503	6	13764	37	13006	9	
07 - Ev Eşyaları	2624	62	2264	17	3526	20	3700	23	3170	100	
10 - Saat ve Ölçme Aletleri	200	20	318	24	396	21	399	30	313	18	
11 - Süs Eşyaları	1680	7	1311	11	5827	11	8016	24	3802	1	
12 - Taşıt Araçları	396	73	603	96	749	85	955	62	800	54	
21 - Oyunlar, Oyuncaklar ve Spor Malzemeleri	899	134	1365	90	1187	7	2103	6	947	5	
24 - Tıbbi Cihazlar	113	22	362	63	185	45	159	70	132	59	
26 - Aydınlatma Cihazları	523	36	733	33	966	28	937	48	567	47	
31 - Gıda ve İçecek Hazırlama	115	20	234	11	230	9	117	26	81	11	
TOPLAM	15.707	475	17.712	384	28.390	288	32.050	346	23.812	335	
* 2023 yılı verileri 15.01.2024 raporlama tarihi itibarıyla hazırlanmıştır.											
Başvuru tarihleri esas alınarak başvuru sayıları belirlenmiştir.											
Değerler tasarım sayısını göstermektedir.											

Araştırma çerçevesinde Türkiye’de yapılan tasarım tescil başvurularının Locarno Sınıflandırılmasına göre analizini yapmak Türkiye’deki genel tabloyu görmek adına önemlidir.

Bu çerçevede endüstriyel ürün ile ilişkili belirlenen kategorilerin son 5 sene içerisindeki tasarım başvuruları incelenmiştir (Tablo 3), (Dericioğlu, 2017; Turk Patent, 2022).

2019-2023 yılları arasında Locarno sınıflandırmalarına göre yapılan yerli tasarım başvurularında belirgin farklılıklar görülmektedir. Örneğin, 06 - Mobilya kategorisinde 2019 yılında 8.664 başvuru yapılmışken, bu sayı 2020 yılında 9.880'e, 2021 yılında 14.503'e kadar yükselmiş ve 2022 yılında 13.764'e, 2023 yılında ise 13.006'ya düşmüştür. Bu dalgalanmalar, mobilya sektöründeki yenilikçilik faaliyetlerinin ve piyasa taleplerindeki değişikliklerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Mobilya kategorisindeki başvuru sayılarındaki artış, özellikle 2021 yılında zirve yaparak sektördeki yenilikçi projelerin yoğunluğunu göstermektedir. Ancak, 2022 ve 2023 yıllarında gözlemlenen düşüşler, piyasa doygunluğu veya ekonomik zorlukların etkisi olabilir.

07 - Ev Eşyaları kategorisinde de yıllar arasında dikkat çekici değişiklikler gözlemlenmektedir. 2019 yılında 2.624 olan başvuru sayısı, 2020 yılında 2.264'e düşmüş, ancak 2021 yılında 3.526'ya yükselmiş ve 2022 yılında 3.700'e ulaşmıştır. 2023 yılında ise başvuru sayısı 3.170'e gerilemiştir. Bu değişiklikler, ev eşyaları sektöründe tüketici taleplerinin ve tasarım yeniliklerinin nasıl dalgalandığını ortaya koymaktadır. Özellikle 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan artışlar, ev eşyaları tasarımında gerçekleşen yenilikçi atılımların ve tüketici ilgisinin yüksek olduğunu göstermektedir. 2023 yılındaki düşüş ise piyasa doygunluğu veya ekonomik koşulların etkisiyle açıklanabilir.

11 - Süs Eşyaları kategorisinde de yıllar arasında belirgin değişiklikler bulunmaktadır. 2019 yılında 1.680 başvuru yapılırken, bu sayı 2020 yılında 1.311'e gerilemiş, 2021 yılında ise 5.827'ye ulaşarak büyük bir artış göstermiştir. 2022 yılında başvuru sayısı 8.016'ya yükselmiş ve 2023 yılında 3.802'ye düşmüştür. Bu kategorideki başvuru sayılarındaki dalgalanmalar, süs eşyaları tasarımındaki trendlerin ve tüketici ilgisinin değişkenliğini yansıtmaktadır. 2021 ve

2022 yıllarındaki ani artışlar, bu alanda yenilikçi ve dikkat çekici projelerin hayata geçirildiğini gösterirken, 2023 yılındaki düşüş, piyasanın bu projelere doygunluğunu veya ekonomik durgunlukları işaret ediyor olabilir.

Diğer kategorilere de bakıldığında, örneğin 12 - Taşıt Araçları kategorisinde, 2019 yılında 396 başvuru yapılırken, 2020 yılında 603'e, 2021 yılında 749'a yükselmiş ve 2022 yılında 955'e çıkmıştır. Ancak 2023 yılında başvuru sayısı 800'e düşmüştür. Benzer şekilde, 21 - Oyunlar, Oyuncaklar ve Spor Malzemeleri kategorisinde, 2019 yılında 899 başvuru yapılmışken, 2020 yılında 1.365'e, 2021 yılında 1.187'ye düşmüş, 2022 yılında 2.103'e çıkmış ve 2023 yılında 947'ye gerilemiştir. Bu kategorilerdeki başvuru sayılarındaki dalgalanmalar, taşıt araçları ve oyunlar sektörlerindeki yenilikçilik ve tüketici taleplerindeki değişimlerle açıklanabilir.

Genel olarak, yıllara göre toplam başvuru sayıları incelendiğinde, 2021 yılında birçok kategoride başvuru sayılarında önemli bir artış görülmekte ve 2023 yılında ise bir düşüş yaşanmaktadır. 2021 yılındaki artışlar, birçok kategoride yeni ve yenilikçi projelerin geliştirildiğini ve bu dönemde tasarımcıların daha aktif olduğunu göstermektedir. Ancak 2023 yılında gözlemlenen düşüşler, sektördeki olası ekonomik zorluklar veya piyasa doygunluğuna işaret etmektedir. Bu veriler, endüstriyel tasarım alanındaki yenilikçilik faaliyetlerinin ve piyasa koşullarının dinamik doğasını yansıtmaktadır. Bazı yıllarda belirli kategorilerdeki başvuru sayılarındaki artış, bu kategorilerdeki teknolojik ilerlemeler ve yenilikçi ürünlerin piyasaya sürülmesiyle ilişkilendirilebilir.

Alan Araştırması: Desin Turkey Tasarım Yarışmasına Göre Firmaların Tasarım Başvurularının Değerlendirilmesi

Araştırmada Türkiye'de tasarım tescillerini Locardo sınıflandırılması dışında farklı bir açıdan değerlendirmek için Design Turkey tasarım yarışması çıktıları üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Ekim 2006'da ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu), Türk

sanayisinde ve toplumunda tasarım bilincini yükseltmek ve 'iyi tasarım'a olan talebi artırmak amacıyla ulusal bir endüstriyel tasarım ödül programı tasarlama ve uygulama niyetini üyelerine duyurmuştur (Hasdođan, 2012). Seçim sisteminin adı, başvuru kuralları, ürün sınıflandırması ve ödüllendirme süreci ile değerlendirme kriterleri, danışma kurulunun görüşleri de dikkate alınarak 2008 yılında ödüllerin ilk turunda uygulanmak üzere tanımlanmıştır. Ödül programı, endüstriyel yöntemlerle üretilmiş ve son üç yıl içinde piyasaya sürülmüş ürünler için başvurular davet edilmiştir.

Yarıřmaya katılan projeler üzerinden de Üstün Tasarım Kriterleri için yapılan değerlendirmeler řu şekildedir (Hasdođan, 2012).

1. İnovasyon: Bir üründe basit bir farklılaştırma yerine radikal deđişim; yeni teknolojilerin, süreçlerin ve yöntemlerin yaratıcılık ve sıra dışı tasarım becerileriyle kullanılması; yeni sorun alanlarının keşfedilmesi ve tasarım çözümlüyle hedeflenen kullanıcıların hayatına köklü ve olumlu bir reform getirilmesi.

2. İşlevsel üstünlük: Pratik ve kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilen üst düzey işlevsellik sunmak.

3. Estetik üstünlük: Toplumun beğenisini yükseltebilecek olađanüstü estetik nitelikler; çağın ötesinde yüksek görsel kaliteye sahip olma.

4. Kullanıcılara karşı duyarlılık: Kullanıcıyla yeni etkileşimler kurmanın üstün niteliklerini sağlamak ve kullanıcıyı bađımsız, üretken ve güçlü kılmak için ürünün işlevselliđini ve kullanılabilirliđini geliřtirmek; evrensel tasarım ilkelerini benimsemek: yaşlılar veya engelliler de dahil olmak üzere dezavantajlı kullanıcı grupları tarafından erişilebilirlik ve kullanılabilirlik.

Şekil 1. 2021 Design Turkey Ürün Tasarımı kategorisi Üstün Tasarım ödülleri

5. Sanayinin gelişimine katkı: Yerel sanayinin gelişiminde öncü bir rol oynamak ve yeni sanayi ve istihdam için fırsatlar sağlamak.

6. Çalışma ortamına ve markaya katkı: Marka imajını güçlendirme ve marka kimliği oluşturma potansiyeline sahip olması; ihracat için potansiyel yaratması ve trend belirleyici niteliklere sahip olması.

7. Toplumun kültürüne ve kimliğine önemli bir değer katmak: Özellikle Türkiye için tasarım kimliği oluşumuna katkıda bulunmak, bu kimliğe değer katmak; hedef kullanıcıların kültürel alışkanlıklarına duyarlı olmak, düşük gelir gruplarına yeni ve ekonomik fırsatlar sunmak.

8. Kayda değer çevresel değer: Doğal ve ekonomik kaynakların iyi kullanılması; sürdürülebilir tasarım ilkelerinin uygulanması.

Bu çerçevede 2021 yılı tasarım yarışmasında Üstün Tasarım ödülü almaya hak kazanan tasarımlar Şekil 1’de yer almaktadır. Ödül alan tasarımların başvurularını gerçekleştiren firmalar teknik olarak tasarım alanlarını öncelendiği kabul edilebilmektedir. Bu çerçevede bu firmaların tasarım tescil durumlarını incelemek Türkiye’deki tasarım tescil başvuru durumları hakkında anlamlı bir bilgi oluşturabileceği düşünülmüştür. Türk Patent arşivinden yapılan incelemelere göre bu firmaların tasarım tescil durumları Tablo 4’de belirtilmiştir.

Firmalar ve tescil durumları incelendiğinde önemli birkaç nokta karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle bu firmaların bir tasarım yarışmasına başvurusu, endüstriyel tasarımı önemsediklerini ve yeni ürün geliştirme süreçlerinde endüstriyel tasarım yaklaşımlarını benimsediklerini göstermektedir. Ayrıca belirtilen tasarım değerlendirme kriterlerine uygun tasarım süreçleri izledikleri söylenebilir. Bunun yanı sıra, Tablo 4 incelendiğinde, 2021 yılında tasarım yarışmalarına katılmalarına rağmen tüm firmaların 2020 yılından sonra tescil işlemlerinde bulunmadıkları görülmektedir.

Tablo 4 . Design Turkey 2021 Üstün Tasarım Ödülü alan firmaların tasarım tescil başvuruları.

Firmalar	Tasarım Tescil Sayısı	Tescil Alınan Yıllar
A	476	2007 - 2017
B	-	-
C	9	2010 - 2018
D	9	2014 - 2023
E	5	2002 - 2010
F	1	2004
G	15	2010 - 2020
H	-	-

Özellikle Firma A'nın 2007 - 2017 yılları arasında 476 tescil başvurusu yapması, bu firmanın yoğun bir inovasyon ve tasarım süreci yaşadığını işaret ederken, bu dönemin ardından tescil başvurusunda bulunmamış olması dikkat çekicidir. Firma C ve G gibi bazı firmalar ise nispeten daha düşük sayıda tescil başvurusunda bulunmuş, ancak bu başvuruları 2018 ve 2020 yıllarına kadar sürdürmüşlerdir. Firma D'nin 2014 - 2023 yılları arasında yaptığı 9 tescil başvurusu, uzun vadeli ve sürekli bir inovasyon stratejisi uyguladığını gösterirken, diğer firmalar için de benzer değerlendirmeler yapılabilir.

Firma B ve H'nin tescil başvurusunda bulunmamış olmaları, bu firmaların inovasyonlarını tescil ettirmekten kaçındıklarını veya alternatif koruma yolları kullandıklarını düşündürebilir. Firma E'nin tescil başvurularının 2002 - 2010 yılları arasında yoğunlaştığı, daha sonra bu faaliyetlerin azaldığını veya durduğunu gösterir. Bu durum, firmanın inovasyon stratejisinde bir değişiklik olduğunu veya farklı bir döneme geçtiğini gösterebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırma genel olarak değerlendirildiğinde gerek örnek olay gerekse alan araştırmaları incelendiğinde, fikri haklar çerçevesinde tasarım ve endüstriyel tasarım tanımlaması arasındaki farkların iyi tanımlanması ve teknoloji odaklı yenilik ve tasarım odaklı yenilik tanımları üzerinden yeniden şekillendirilmesi veya tanımlandırılması gereklilikleri ortaya çıkmaktadır. İki farklı tasarım tanımındaki farklılıklar ve çelişkiler düzeltilmeli, problem odaklı yaklaşım ve inovasyon kavramlarını içeren yeni bir tanım sistemi geliştirilmelidir. Biçim ve şekil tasarım için önemli olmakla birlikte, günümüzde kullanıcı odaklı yaklaşımlar tarafından takip edilmektedir. Bu yaklaşım özellikle endüstriyel tasarım çerçevesinde ürün, hizmet ve sistem ekseninde yeniden ele alınmalıdır.

Endüstriyel tasarımın yenilikçilik ve özgünlük kriterleri ile fikri mülkiyet hakları arasındaki uyumsuzluklar, projelerin tescil edilme süreçlerinde önemli zorluklara yol açmaktadır. Özellikle firmalar üzerinden yapılan analizde, tasarıma önem veren firmaların tasarım tescili konusundaki çekinceleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır. OMÜ'deki uygulamalar üzerinden yapılan incelemeler, bu uyumsuzlukların giderilmesi gerektiğini ve yenilikçilik ile fikri mülkiyet hakları arasında daha dengeli bir ilişki kurulması gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda, kriterlerin uyumlaştırılması, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının artırılması ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi, endüstriyel tasarım alanında yenilikçi projelerin korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacaktır.

Firmaların tasarım tescili konusundaki çekincelerinin araştırılması, endüstriyel tasarım ve fikri mülkiyet hakları arasındaki uyumsuzlukları daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu çekincelerin anlaşılması, firmaların inovasyon süreçlerinde nasıl daha etkili ve verimli olabileceklerine dair önemli ipuçları sunabilir. Ayrıca, tasarım tescil süreçlerinin daha kullanıcı dostu ve erişilebilir hale getirilmesi, firmaların bu süreçlere olan güvenini artırabilir ve dolayısıyla daha fazla yenilikçi projenin tescil edilmesini teşvik edebilir.

Sonuç olarak, endüstriyel tasarım ve fikri mülkiyet hakları arasındaki ilişki, yenilikçi projelerin korunması ve tescil edilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, üniversiteler, patent ofisleri ve endüstri temsilcileri arasında güçlü iş birliklerinin kurulması ve sürdürülebilir bir eğitim ve bilgilendirme mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir. Böylece, endüstriyel tasarım alanında yenilikçi projelerin daha etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi sağlanabilir, bu da hem ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırabilir.

Araştırmanın sınırlılıkları, çalışmanın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrenci projeleri üzerinden yapılan incelemeler üzerinden ilerlemesi gösterilebilmektedir. Bu durum, bulguların genellenebilirliğini kısıtlayabilir. Ayrıca, yalnızca belirli bir coğrafi bölge ve sektörde gerçekleştirilen incelemeler, küresel düzeyde daha geniş bir bakış açısı elde edilmesini engelleyebilir. Gelecekte gerçekleştirilecek araştırmalar için, farklı üniversiteler ve sektörlerdeki endüstriyel tasarım projelerini karşılaştırmalı olarak incelenmesi, daha kapsamlı ve genellenebilir sonuçlara ulaşabilmesini sağlayacaktır. Hem ulusal hem de uluslararası tasarım tescil süreçleri ve bu süreçlerin firmalar üzerindeki etkilerini araştırmak, daha evrensel stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilecektir. Ayrıca, teknoloji odaklı yenilik ile tasarım odaklı yenilik arasındaki farklılıkların daha detaylı bir şekilde incelenmesi, bu alandaki tanımların daha net ve uygulanabilir olmasını sağlayabilir. Üniversiteler, patent ofisleri ve endüstri temsilcileri arasındaki iş birliklerini güçlendirmeye yönelik araştırmalar, endüstriyel tasarım ile fikri mülkiyet hakları arasındaki uyumsuzlukların giderilmesine önemli ölçüde katkı sunabilir.

Çıkar Çatışması

Yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

KAYNAKLAR

- Agostini, L., Filippini, R., & Nosella, A. (2016). Protecting intellectual property to enhance firm performance: does it work for smes?. *Knowledge Management Research & Practice*, 14(1), 96-105. <https://doi.org/10.1057/kmrp.2014.20>
- Al-Mawali, N. (2015). Do intellectual property rights play a role in the economic growth of petro-states?: some empirical evidence from the gcc countries. *The Journal of Developing Areas*, 49(4), 245-256. <https://doi.org/10.1353/jda.2015.0123>
- Balkanal, Z. (2022). Afyon ili bayat ilçesi türkmen kilimlerinin kompozisyonlarının tasarımı ilkeleri açısından değerlendirilmesi. *Folklor Akademi Dergisi*, 5(3), 884-911. <https://doi.org/10.55666/folklor.1174731>
- Bıyıklı, N. E. (2021). Tekstil ve moda tasarımı eğitiminde sektör iş birliğiyle yürütülen tasarım projelerinin taraflar açısından önemi. *Yıldız Journal of Art and Design*, 8(1), 23-32. <https://doi.org/10.47481/yjad.850266>
- Brem, A., Nylund, P. A., & Hitchen, E. L. (2017). Open innovation and intellectual property rights. *Management Decision*, 55(6), 1285-1306. <https://doi.org/10.1108/md-04-2016-0223>
- Brown, W. M. (2003). Intellectual property law: a primer for scientists. *Molecular Biotechnology*, 23(3), 213-224. <https://doi.org/10.1385/mb:23:3:213>
- Chen, Y. and Puttitanun, T. (2005). Intellectual property rights and innovation in developing countries. *Journal of Development Economics*, 78(2), 474-493. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.11.005>
- Dericioğlu Egemen, A. (2017). Türkiye'de Faaliyet Gösteren Şirketlerin Fikri Haklar Alanındaki Performanslarının Design Turkey Ödül Sistemi Kazananları Üzerinden Analizi (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
- Geronikou, A., Srimahaeak, T., Rantsiou, K., Triantafillidis, G., Larsen, N., & Jespersen, L. (2020). Occurrence of yeasts in white-brined cheeses: methodologies for identification, spoilage potential and good manufacturing practices. *Frontiers in Microbiology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.582778>

- Hasdođan, G. (2012). Characterising Turkish Design Through Good Design Criteria: The Case Of'Design Turkey' Industrial Design Awards. METU Journal of the Faculty of Architecture, 29.
- Lai, E. L. (1998). International intellectual property rights protection and the rate of product innovation. Journal of Development Economics, 55(1), 133-153.
[https://doi.org/10.1016/s0304-3878\(97\)00059-x](https://doi.org/10.1016/s0304-3878(97)00059-x)
- WIPO (1979). Locarno Agreement, Establisihing an International Classification for Industrial Designs. <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/285822> Eriřim: 30.05.2024
- Maldonado, T. (1993). Industrial design: Some present and future queries: The fourth Banham memorial lecture. Journal of Design History, 6(1), 1-7.
- Manzini, R. and Lazzarotti, V. (2015). Intellectual property protection mechanisms in collaborative new product development. R&D Management, 46(S2), 579-595.
<https://doi.org/10.1111/radm.12126>
- Maskus, K. E. (2015). Intellectual property in a globalizing world: issues for economic research. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 22(3), 231-250.
<https://doi.org/10.1080/16081625.2015.1057947>
- Norman, D. A., & Verganti, R. (2014). Incremental and radical innovation: Design research vs. technology and meaning change. Design issues, 30(1), 78-96.
- Ođur, S. and Duruk, M. (2021). Evaluation of nutritional composition and chemical composition of bitlis herby cheese according to standards. Food and Health, 7(2), 91-102. <https://doi.org/10.3153/fh21011>
- Osunde, C. (2016). Intellectual property rights in nigerian business environment: challenges and prospects. Intellectual Property Rights: Open Access, 04(03).
<https://doi.org/10.4172/2375-4516.100070>
- Saatçi, G. (2019). Cođrafi iřaretli yiyeceklerin tanıtım unsuru olarak yöresel yemekler kapsamında deđerlendirilmesi (analysis on the use of products with geographical indication as a promotion factor in the case of local foods). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 358-374. <https://doi.org/10.21325/jotags.2019.367>
- Schneider, P. (2005). International trade, economic growth and intellectual property rights: a panel data study of developed and developing countries. Journal of Development Economics, 78(2), 529-547. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2004.09.001>
- Türk Patent (2022). Locarno Sınıfları. <https://www.turkpatent.gov.tr/tasarim-locarno-siniflandirmasi>

Türk Patent (2023). Tasarım Başvuru Kılavuzu. <https://www.turkpatent.gov.tr/tasarim-bilgilendirme>

Türk Patent (2024). Tasarım Başvurularının LOCARNO Sınıflarına Göre Dağılımı. <https://www.turkpatent.gov.tr/tasarim-istatistik>

Ünsal, T. (2018). The role of industrial design within new product development process: turkey and west europe. MEGARON / Yıldız Technical University, Faculty of Architecture EJournal. <https://doi.org/10.5505/megaron.2018.87699>

WDO, (2024). Definition of Industrial Design.(Erişim tarihi: 23.05.2024).

<https://wdo.org/about/definition/>

Yalçın, I., & Korkut, F. (2014). Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusunda Görsel Anlatımın Hazırlanmasına Yönelik Ulusal Bir Kılavuz Önerisi. UTAK 2014 Bildiri Kitabı Eğitim, Araştırma, Meslek Ve Sosyal Sorumluluk,(10-12 Eylül 2014).